

Informe de avance, proyecto: Microscopia no-lineal y por tiempo de vida (FLIM) en modelos experimentales de lesión pulmonar: Evaluación de su utilidad diagnóstica a través de “aprendizaje automático”.

Resumen del avance del proyecto

Se desarrollaron modelos experimentales en ratones C57BL/6 (control, (B6) o Knock out para Apolipoproteína E (APOE). Los grupos de animales B6 y APOE se distribuyeron aleatoriamente en dos subgrupos que denominamos dieta normal (ND) o dieta rica en grasas (HFD), obteniendo los subgrupos 1) B6-ND; 2) B6-HFD; 3) APOE-ND; 4) APOE-HFD). Tras una dieta de 12 semanas, se observó que los ratones alimentados con HFD aumentaron su peso en un 30% más que aquellos con dieta normal, siendo este efecto más pronunciado en los ratones APOE.

Al finalizar el periodo de dieta, un grupo de los animales fueron instilados con LPS para inducir lesión pulmonar aguda (LPA). Dado el estado inflamatorio de base que presentan los animales bajo dieta HFD, en particular los APOE KO, fue necesario determinar la dosis adecuada de LPS para provocar una lesión comparable a la observada en animales control. Se identificó que una dosis de LPS cuatro veces menor que la originalmente considerada produce efectos equivalentes en cuanto a los marcadores de inflamación que evaluamos en el lavado bronquio-alveolar, cantidad de células y concentración de proteínas. Además, se observó que la instilación de LPS causa una disminución significativa en el peso de los animales al día 4 post-instilación.

Tras determinar la dosis óptima de LPS, se procedió a realizar todos los grupos y con ello la adquisición de señales biológicas (flujo, presión vía aérea y presión esofágica) y al análisis de la mecánica ventilatoria. Los resultados mostraron diferencias significativas entre el grupo Control y el resto de los grupos, con una disminución en la complacencia pulmonar en los grupos con mayor daño, particularmente los grupos instilados con LPS y HFD.

Por otro lado, se desarrollaron nuevos métodos de análisis de bioimágenes para la cuantificación de características histológicas del tejido pulmonar. Las principales características de la lesión pulmonar se pueden identificar mediante el engrosamiento de la pared alveolar (tabique alveolar) y colapso alveolar (disminución de la proporción aire/tejido). Tradicionalmente, la medición del grosor de los tabiques y el área alveolares se realizaba manualmente, por lo cual estas medidas siempre poseen un sesgo del operario. Los nuevos métodos permiten la cuantificación absoluta de las variables colapso y engrosamiento de tabique en una rutina automática. Los resultados de estos métodos mostraron un aumento en el grosor de los tabiques alveolares y una disminución en el área alveolar en los grupos sometidos a dieta rica en grasas y LPS, indicando una lesión pulmonar significativa.

Finalmente, se iniciaron mediciones preliminares con el microscopio DIVER para evaluar cambios metabólicos en el tejido a partir de la autofluorescencia del NADH y FAD. Los datos preliminares revelaron diferencias en los tiempos de vida del NADH, con un incremento en el NADH libre en los grupos con HFD, lo que sugiere un metabolismo más glucolítico en los grupos con LPA en comparación con los controles.

Por lo tanto, hemos logrado desarrollar un modelo robusto de LPA más representativo de los que se reciben en la unidad de cuidados intensivos donde la LPA se suma a otras patologías subyacentes. Se han introducido y validado nuevos métodos de análisis en histología que mejoran la precisión y reducen el error

en la evaluación de lesiones pulmonares. Además, se han comenzado a explorar cambios metabólicos mediante las técnicas avanzadas, lo que proporciona una comprensión más profunda de la patología en la LPA.

Antecedentes y fundamentación de la propuesta.

Incidencia, definición y anatomía patológica de la Lesión Pulmonar Aguda.

En Estados Unidos se estima que el Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) y la Lesión Pulmonar Aguda (LPA) representan 200.000 casos por año con una mortalidad del 50 %, constituyendo un alto costo de tratamiento para el sistema de salud (Rubinfeld-2007).

El SDRA puede encontrarse asociado a lesión pulmonar por sepsis, neumonía, aspiración del contenido gástrico o trauma mayor, entre otras causas (Matthay-2011). La LPA se ocasiona por el daño en el tejido pulmonar dependiente de neutrófilos en la barrera alveolo-capilar del pulmón. El deterioro de la barrera alveolo-capilar compromete la eliminación del edema alveolar y reduce o inhibe el surfactante pulmonar en el alveolo (Johnson-2010). Como estrategia terapéutica se ha empleado la ventilación mecánica (VM) como herramienta de protección pulmonar, sin embargo, no existe una terapia farmacológica efectiva (Amato-1998).

En Uruguay aproximadamente 25.000 pacientes al año ingresan a Unidades de Medicina Intensiva (UMI). De ellos, hasta un 75% pueden requerir Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) siendo la LPA una de las principales causas.

Las características anatomo-patológicas de la LPA/SDRA se caracterizan por una severa alveolitis neutrofílica, depósito de membrana hialina y formación de microtrombos. La infiltración de neutrófilos se asocia a la presencia de inflamación intra-alveolar. Mientras que las membranas hialinas se correlacionan con el ingreso de proteínas séricas en el espacio alveolar por ruptura de la barrera alveolo-capilar. Por último, los microtrombos indican una activación de la cascada de coagulación por la lesión endotelial (Matute-Bello-2018). Estas características anatomo-patológicas permiten definir un grupo de rasgos que son explotados por el patólogo para producir un informe de daño pulmonar. Sin embargo, este tipo de análisis patológico es subjetivo a la experiencia del patólogo y produce un diagnóstico cualitativo que permite identificar un daño alveolar difuso en 54% de los casos aproximadamente (Lorente-2015). Un elemento importante para la comprensión y manejo de la patología respiratoria sería el desarrollo de nuevas herramientas de anatomía patológica independiente de la experiencia del patólogo y de características cuantitativas.

En la última década varias herramientas de microscopia han sido explotadas para el desarrollo de mejores y más específicos métodos de diagnóstico de patología pulmonar. En particular, el uso de microscopia de fluorescencia y asociado a la autofluorescencia del tejido ha utilizado para identificar rasgos metabólicos que permiten encontrar “huellas dactilares” (finger print) para diferenciar el tejido normal del patológico (Ranjit-2016, -2017).

Modelos experimentales de Lesión pulmonar

Los modelos de experimentación animal han sido útiles para comprender y modelizar la lesión pulmonar aguda. Estos son ampliamente aceptados por la comunidad científica y han generado una enorme cantidad de información (13/05/18 Pubmed reportaba 100519 publicaciones con “Lung Injury AND animal” como criterios de búsqueda). La American Thoracic Society ha definido que los modelos de LPA pueden ser divididos en dos grupos dependiendo de un estímulo nocivo directo o indirecto (Matute-Bello-2018). Dentro del primer grupo pueden encontrarse modelos como instilación intra-traqueal de Lipopolisacárido bacteriano (LPS), aspiración de ácido, hiperoxia, lavado del surfactante pulmonar o isquemia pulmonar. Mientras dentro del segundo grupo podemos encontrar ejemplos como LPS intra-venoso (IV), isquemia/reperfusión mesentérica, sepsis por punción y ligadura cecal (CLP), ácido oleico IV. También existen modelos mixtos como es el caso de lavado salino y ventilación mecánica, o CLP combinado con hemorragia (Matute-Bello-2018). En las últimas décadas con la posibilidad de producir ratones transgénicos y “knock-out” se han abierto la oportunidad de remover o incorporar genes que pueden colaborar en la comprensión de los aspectos moleculares de las patologías. En particular en el área de la lesión pulmonar se han podido identificar diferentes proteínas que pueden acentuar o disminuir el efecto de un estímulo nocivo. Ejemplo de esto es la eliminación de la metaloproteínasa 3, lo cual mejora la respuesta inflamatoria asociada a la instilación de LPS o aspiración de ácido en ratones hembras pero no en machos (Puntorieri-2016). Animales knock-out para la enzima convertidora de angiotensina II (ACE II -/-) mostraron mayor susceptibilidad a la LPA por aspiración ácida, instilación por LPS o la sepsis por CLP, planteando la posibilidad de una terapéutica para el LPA (Imai-2005).

Los ratones knock-out para ApoE (ApoE -/-) desarrollan aterosclerosis prematura cuando se alimenta con una dieta rica en calorías o grasas, esto es debido a una hipercolesterolemia sérica (Escande-2015, Moghadasian-2001) y respuesta inflamatoria exacerbada (Ali-2005, Weber-2011). Yamashita y colaboradores demostraron que los ratones ApoE -/- son susceptibles al desarrollo de LPA por ventilación mecánica o aspiración ácida cuando se comparan con ratones salvajes (Yamashita-2014). Se postula que la susceptibilidad de los animales ApoE -/- a desarrollar LPA ocurre en parte por los elevados niveles de LDL oxidada. Pensamos proponer el uso de este grupo de ratones para estudiar sus efectos sobre los aspectos metabólicos, fibrosis/lipidosis usando microscopia de autofluorescencia y SHG/THG. Suma al modelo ApoE -/- planteamos incorporar dos grupos de LPA por ventilación mecánica (VILI, ver sección 6.1) o instilación de LPA (ver sección 6.1). Estos modelos pretenden representar un paciente con patologías de base como la obesidad o diabetes a los que se les suma la LPA por dos causas diferentes.

Microscopia multi-fotónica y gráficos de fasores en el estudio de “huellas dactilares” para el diagnóstico de medicina.

La microscopia bifotónica se introdujo en 1990 como alternativa a la microscopia confocal convencional (Denk-1990). La excitación por multi-fotón tiene como ventaja sobre la microscopia confocal convencional disminuir el foto-daño y aumentar la penetrabilidad sobre muestras con absorción/dispersión de luz (tejidos) (Piston-2005). La disminución en el foto-daño es debida a que la microscopia multi-fotón es intrínsecamente confocal, no necesita pinhole para eliminar los planos fuera de foco (Denk-1990). La excitación sucede a través de la absorción de dos fotones de la mitad de la energía (doble de la longitud de onda en la excitación por un fotón) en un volumen muy pequeño (femtolitros) dado que la luz es concentrada en pulsos y

focalizada a través de la óptica del microscopio. Los pulsos son en el rango de MHz y con una amplitud de pulso de femtosegundo (fsec). Estos láseres pulsados son usados para estudiar el tiempo de vida de una molécula (lifetime) a partir de la colección de datos de decaimiento o fase (domino del tiempo o de la frecuencia) entre dos pulso del láser (Malacrida-2017, Ranjit-2018b). El tiempo de vida de una molécula fluorescente es un rasgo característico y nos permite interrogar que le está sucediendo a esta molécula durante este escaso tiempo de vida (ns). Por ejemplo, con quien esta interaccionando (Ma-2016), cual es la polaridad de su entorno (Malacrida-2017), que tipo de cambios conformacionales está sufriendo (Kim-2018), entre otras muchas preguntas.

La aplicación de la microscopia de fluorescencia resuelta en el tiempo (FLIM) ha permitido evaluar los cambios metabólicos celulares o en tejidos por la autofluorescencia proveniente del NADH (Datta-2016, Ranjit-2017). El NADH es una de las moléculas autofluorescentes más importante en la célula y en su forma reducida cambia su tiempo de vida dependiendo si se encuentra libre o unida a enzimas (Ma-2016). Este cambio en el tiempo de vida (0.4 ns a 3.4 ns, para libre o unido a lactato deshidrogenasa, respectivamente) es explotado para estudiar el estado metabólico (Stringari-2012, Sharick-2018). La fracción de NADH libre o unida puede ser utilizada como una “huella dactilar” de patologías como la fibrosis renal por obstrucción unilateral del uréter (UUO) o lipidosis hepática de la dieta rica en grasas (western diet) (Ranjit-2016, Ranjit-2017). Además de las medidas de autofluorescencia en tejidos otra posibilidad que abre la microscopia multi-fotónica es la generación de segundo/tercer armónico (SHG/THG). El SHG es un proceso óptico no-lineal y que se produce cuando luz de longitud de onda λ interactúa con una estructura fibrilar no-centrosimétrica (por ejemplo, colágeno I) y se genera una señal de la mitad de la longitud de onda incidente ($\lambda/2$) (Ranjit-2015). Mientras que el THG es debido a la ocurrencia de cambios abruptos en el índice de refracción, por ejemplo, en las interfases polares/apolares (como gotas de grasas). En este caso la señal generada es de un tercio de longitud de onda ($\lambda/3$) en comparación con la longitud de onda incidente (λ) (Débarre-2006). Dado que estos procesos se propagan en dirección de la luz incidente los microscopios convencionales (epifluorescencia) pierden sensibilidad en la caracterización de estos eventos. Motivo por el cual una detección directa (forward) es recomendable para optimizar la colección de la señal.

La dispersión/absorción de la luz son procesos que comprometen la generación de imagen dentro de tejidos. Para salvar este problema el Laboratory for Fluorescence Dynamics (dirigido por el Prof. Gratton) ha desarrollado un microscopio conocido como DIVER (Imagen de tejido profundo mediante Recuperación de fotones mejorada) que utiliza un sistema de detección directa y muestra una sensibilidad extraordinaria a SHG/TGH. Este instrumento además permite medir tiempo de vida y autofluorescencia combinando las bondades de excitación por dos fotones e incrementada recuperación de fotones por dispersión asociado a su detector (Crosignani-2012).

El análisis de los resultados de FLIM habitualmente implican el ajuste (fitting) de los datos pixel por pixel a una función con múltiples componentes, lo cual puede generar inconvenientes en el análisis e interpretación de los resultados por el escaso número de fotos que se colectan en un tiempo razonable durante una imagen (≈ 500 cuentas en 1-2 min) (Ranjit-2018b). Para eliminar este problema Digman y colaboradores propusieron el uso de los gráficos de fasores en datos de FLIM lo que permiten transformar pixel por pixel los resultados en el espacio de Fourier (cálculo de los componentes reales e imaginario) y utilizar sus propiedades para el análisis de los resultados (Digman-2008). Los gráficos de fasores son una resolución grafica del decaimiento de la fluorescencia que se introdujo originariamente por Jameson y

colaboradores (Jameson-1984). Las propiedades más significativas de los gráficos de fasor radican en la reciprocidad (lo que significa que los datos del espacio real e imaginario mantienen su conexión), aditividad (por lo cual si en un pixel existe una combinación lineal de dos componentes la posición del mismo debería de encontrarse en un punto entre la línea que une los dos componentes individuales) y el significado del círculo universal (semi-círculo de radio 0.5 y centrado en (0.5,0) donde debe de caer cualquier distribución monoexponencial, nótese que la posición (1.0) significa tiempo de vida 0) (Malacrida-2017). Las aplicaciones de los gráficos de fasor van desde las trayectorias metabólicas, FRET, pH, concentración de iones/moléculas, estudio de reacciones en el estado excitado, etc (Ranjit-2018a).

Descripción del problema de investigación.

La contribución fundamental que este proyecto plantea es el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico de patologías respiratorias basados en la combinación de microscopía no-lineal y de tiempo de vida, con el posterior análisis de sus resultados utilizando métodos de “aprendizaje automático”. Para lograr este objetivo principal se está planteando el desarrollo de modelos experimentales de LPA en ratones C57BL/6 y knock-out para ApoE. Este modelo experimental ha sido mayoritariamente explotado en los estudios de patologías metabólicas, inflamación y envejecimiento (Meir-2004, Escande-2015, Chini-2016). Sin embargo, más recientemente se ha empezado a evaluar como modelo de patología cardiopulmonar, asociado a la ocurrencia de inflamación y deterioro de la función pulmonar (Yamashita-2014, Lo Sasso-2016, Yao, 2016, Fessler-2017). Nuestro interés en este modelo se asocia al desarrollo de un modelo de LPA donde es posible que los individuos presenten una patología de base que podría exacerbar o atenuar los estímulos de la LPA (Poulain-2006, Guenette-2010, Yamashita-2014). Esto nos permitirá caracterizar modelos más complejos de LPA combinados con patologías secundarias.

La aplicación de clasificación por “aprendizaje automático” se está proponiendo en diversas áreas de la biomedicina como una herramienta de extrema utilidad para el diagnóstico de patologías basado en atributos cuantificable (Gu-2014). Planteamos su uso para logra explotar mejor las bondades de la microscopía propuesta.

Estrategia y metodología de investigación.

Objetivo específico 1, ObE1: *Desarrollar el modelo experimental de LPA en ratones C57BL/6 control o APOE por instilación de LPS.*

Modelo experimental: Como modelo experimental se plantean usar ratones C57BL/6A (control, Ctr) o ApoE -/- (ApoE KO) (Jackson Laboratory). Los animales a partir de las 8 semanas de edad serán incluidos en el protocolo de experimentación previa examinación de rasgos fenotipos normales. Inicialmente los dos grupos de animales (Ctr y ApoE KO) serán separados de manera aleatoria en dos subgrupos que denominamos dieta normal (DN) o rica en grasas (DRG, conocida como western diet, previamente publicado por Escande y colaboradores). La dieta rica en grasas está compuesta por 42% de calorías provenientes de grasas y 0.25% colesterol (Escande-2015). De esta manera los animales Ctr o ApoE KO se separaran en los siguientes subgrupos: 1) control dieta normal, Ctr-DN; 2) control dieta rica en grasas, Ctr-DRG; 3) ApoE KO dieta normal, ApoE KO-DN; 4) ApoE KO dieta rica en grasas, ApoE KO-DRG).

Los grupos dieta normal (DN) o dieta rica en grasas (DRG) se alimentarán por 14 semanas ad libitum con sus respectivas dietas y serán alojados en condiciones libres de patógenos específicos hasta dos días antes de experimento (bioterio del Institut Pasteur de Montevideo). Los animales serán pesados periódicamente

(cada semana) para evaluar el incremento en la masa corporal. El protocolo de criado y DRG fue previamente aprobado por el Comité de Cuidado de Animales (Protocolo Número 014-14, Responsable Dr. Escande) del Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. Sin embargo, cabe mencionar que el Dr. Malacrida posee un protocolo aprobado por la Comisión de Experimentación Animal para el manejo de los animales durante la experimentación animal (Protocolo 714). Dos días antes del experimento los animales serán transferidos al bioterio de mantenimiento del Departamento de Fisiopatología donde se realizarán los experimentos de mecánica ventilatoria. Se plantean usar n=10 por grupo experimental.

Modelo de lesión pulmonar poder LPS: Utilizaremos un modelo de instilación intratraqueal de lipopolisacárido (LPS) de Escherichia coli (O55:B5 L2880, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), previamente empleado por Files y colaboradores (Files-2012). Ratones C57BL/6 salvaje o ApoE -/- luego de completado el protocolo de DN o DRG serán anestesiados mediante inyección de pentobarbital sódico (50 mg/kg i.p.). Luego de corroborar un adecuado plano anestésico, los animales serán suspendidos 45° en una tabla para intubación orotraqueal. Un catéter (20G) será introducido a través de las cuerdas vocales y se instilarán 3 µg/g de LPS o un volumen equivalente de suero fisiológico (SF). Los ratones recibirán 10 µL/g de SF subcutáneo como resucitación preventiva y libre acceso a agua y comida.

Este modelo se caracteriza por el desarrollo de una lesión pulmonar aguda (LPA) subletal, que es máxima a los 3-4 días y se resuelve progresivamente en el transcurso de 10 días. Los animales serán evaluados en términos de la mecánica ventilatoria (MV) y luego de finalizado el protocolo se realizará el lavado bronquialveolar (LBA) a los 4 días post-LPS (Malacrida-2014). Previamente a la MV y LBA los animales serán anestesiados con pentobarbital sódico (50 mg/kg i.p.), luego de corroborar el plano de anestesia adecuado, se realizará una traqueotomía por abordaje cervical anterior. Los animales serán conectados a un ventilador para pequeños animales RoVent® Automatic Ventilator Module (Kent Scientific Corp.).

Objetivo específico 2, ObE2: *Caracterizar los modelos experimentales de lesión pulmonar en términos fisiopatológicos y bioquímicos (mecánica ventilatoria e histología).*

Mecánica ventilatoria (MV): La MV se realizará utilizando el protocolo previamente descrito por Malacrida y colaboradores, el cual consisten en la obstrucción al final de la espiración y estudio de la relajación en las presiones traqueal y transpulmonar (Malacrida-2014a). Para lo cual es necesario incluir en la vía aérea un neumotacografo con un sensor de presión diferencial para medir flujo (PNEU01 World Precision Instruments, Inc., Sarasota, FL, USA) y un segundo sensor de presión para medir la presión traqueal (PNEU05 World Precision Instruments, Inc., Sarasota, FL, USA), además una sonda gástrica será conectada a un sensor de presión para medir la presión transpulmonar (Statham P23BC, Hato, Puerto Rico, EE. UU). Con el análisis la MV serán calculados los diferentes parámetros de mecánica respiratoria (sistema respiratorio, pulmón y torácico) que se utilizarán para evaluar los diferentes grupos de animales (Malacrida-2014). Posteriormente al protocolo de MV realizaremos la eutanasia del animal mediante exsanguinación en el peritoneo de la aorta descendente o cava inferior. El LBA se realizará por instilación de suero fisiológico (5ml), seguidamente los pulmones serán extraídos en bloque y fijados en paraformaldehído al 10% (intratraqueal y exteriormente).

Histología convencional: Luego de medida la mecánica respiratoria se extraerá el pulmón izquierdo en su (CRF) y congelará en nitrógeno líquido (Malacrida-2017a). Se conservará en solución de Carnoy (etanol: cloroformo: ácido acético: 70:20:10 v/v) Posteriormente se realizarán cortes histológicos sagitales a nivel de lóbulo superior, inferior y bronquio fuente y serán embebidos en parafina. El tejido pulmonar teñido con

hematoxilina y eosina se observará en un microscopio de luz obteniéndose imágenes de tres zonas diferentes (esternal, media y dorsal). Estas imágenes serán procesadas digitalmente (Image Pro Plus 6.0) para calcular la proporción aire/tejido y el espesor de la pared alveolar (tabiques) promedio de cada sector.

Análisis estadísticos: Para todos los experimentos anteriores se realizará análisis estadístico por test de t en caso de comparar una muestra contra un grupo control y ANOVA con un post test de Tukey para muestras múltiples. Los resultados se expresarán como Media \pm desvío estándar. Se considerarán como valores significativamente diferente a $p < 0.05$, los análisis se realizarán en GraphPad Prism 4.01 (GraphPad Software, Inc).

Objetivo específico 3, ObE3: *Obtención de las medidas de autofluorescencia y fibrosis/lipidosis en las muestras de pulmón provenientes de los diferentes grupos experimentales usando la microscopía DIVER.*

Medidas de FLIM/SHG/THG en microscopio DIVER: Los bloques pulmonares fijados e incluidos en parafina serán cortados en secciones de 5-10 μm , luego se colocarán sobre un portaobjeto y se fijarán al mismo a partir de colocar el porta objeto en estufa a 60°C por 15 minutos.

Brevemente el microscopio DIVER es construido sobre la base de un instrumento de escaneo “custom built” con configuración de iluminación directa con un láser de dos fotones sintonizable entre 690-1300 nm (Deep See Insight laser, Spectra Physics) y detección “forward” (hacia adelante) por un PMT de conteo de fotones de gran área 25x25 mm (Hamamatsu). Para discriminar la generación de segundo y tercer armónico (SHG/THG, 740 y 1050 nm, respectivamente) y la fluorescencia (740 nm), se usa una combinación de filtros UG11 y BG39, lo que permite coleccionar la señal de SHG y THG centrado a 350 nm (Ranjit-2017). Para las medidas de autofluorescencia de NADH se usará filtro con un rango de longitud de onda entre 400 - 500 nm. La señal proveniente del PMT es adquirida por una fastFLIMBox 320A (ISS). Las imágenes serán tomas con un objetivo de aire 20X 0.6 NA (Olympus) y con un tamaño de imagen de 360x360 μm .

Los datos de tiempo de vida (FLIM) se analizarán usando los gráficos de fasores, este método tiene como ventaja el análisis libre de ajuste a un modelo (fit-free) y por otro lado las propiedades de la transformación de Fourier como la reciprocidad, aditividad y combinación lineal (Malacrida-2017).

Para obtener el gráfico de fasor en los datos de FLIM se adquiere el decaimiento de fluorescencia $I(t)$ en cada píxel de la imagen usando la FLIMbox y luego los datos son transformados siguiendo las reglas de la transformación fasorial (Jameson-2004), las coordenadas G y S se calcularán siguiendo las ecuaciones 1 y 2. El grafico de fasor en cada píxel se traza en un gráfico polar (phasor plot) usando las coordenadas G y S:

$$\text{coordenada-x} = G = \int I(t) \cos(\omega t) dt / \int I(t) dt \quad (1)$$

$$\text{coordenada-y} = S = \int I(t) \sin(\omega t) dt / \int I(t) dt \quad (2)$$

Donde ω es la frecuencia de modulación angular, igual a $2\pi f$, y f es la frecuencia de repetición del láser, T el período del láser. Ver en la Figura 2 los detalles e interpretación de resultados.

Objetivo específico 4, ObE4: *Análisis de los datos de FLIM por gráficos de faser y Desarrollo de un clasificador basado en “inteligencia artificial” (machine learning) capaz de predecir la fisiopatología de un animal basado en el análisis de las características microscopia de autofluorescencia/fibrosis/lipidosis.*

Análisis de los datos de FLIM por gráficos de faser: Para el análisis de los datos provenientes de los gráficos de faseres se utilizará un método de análisis multi-paramétrico de distribución fasorial descrito por Ranjit y colaboradores (Ranjit-2016).

La distribución de los puntos fasoriales que se originan en una imagen FLIM es una huella digital de la imagen. La diferencia en la distribución fasorial entre diferentes conjuntos de datos a menudo se distingue por los cambios en la posición promedio de los puntos fasoriales (Datta-2016). Sin embargo, a menudo la posición promedio no es suficiente para describir los cambios en la distribución del faser, por lo cual, se propuso un análisis de la forma y orientación de la distribución del clúster de datos en el gráfico de faser. Primero, el histograma en la distribución fasorial (clúster de datos) se divide en cuatro alturas iguales en función de la altura máxima del histograma de distribución fasorial. Luego, para cada segmento se calculan seis parámetros descriptivos que incluyen el número de pixeles “n”, promedio del valor G, promedio del valor S, longitud de la distribución “a”, ancho de la distribución “b” y el ángulo de la distribución “ θ ”. Los parámetros a, b y θ se obtienen calculando del momento espacial de la distribución (ver en Ranjit-2016).

Los parámetros obtenidos para cada imagen (n, G, S, a, b, θ) luego serán comparados entre los diferentes grupos de lesión pulmonar por dos métodos complementarios. Primero, utilizaremos el método de las distancias descrito previamente por Ranjit y colaboradores (Ranjit-2016), el cual construye un espectro con los parámetros obtenidos de cada distribución de faser y en base a la optimización de un algoritmo para determinar un índice basado en componente principales es posible optimizar la diferencia entre un grupo control vs patológico. Luego es posible incluir en el análisis “n” cantidad de grupos que serán comparados entre control y patológico, las curvas ROC y varios parámetros estadísticos, incluido el área bajo la curva (valor AUC), calcular las tasas de predicción de verdadero y falso, y la sensibilidad pueden ser determinadas (Ranjit-2016, -2017).

Como parte fundamental de este objetivo proponemos la construcción de un clasificador basado en “inteligencia artificial/ aprendizaje automático” (machine learning) usando los parámetros del análisis de la forma del clúster de datos del grafico de faser para cada imagen (n, G, S, a, b, θ). Utilizaremos estos parámetros en los 4 niveles (24 características) para diferenciar los diferentes grupos (clases, 8 para nuestro proyecto, ver ObE1). El propósito del clasificador es asignar una de estas clases proveniente de nuevas imágenes de sujetos del cual no se conoce a qué clase pertenecen.

Resultados

1. Desarrollo el modelo experimental de LPA en ratones C57BL/6 control o APOE KO por instilación de LPS.

Para el desarrollo del modelo experimental se administró a los animales la dieta correspondiente generando los grupos 1) Control (B6 ND), 2) APOE KO (APOE ND), 3) Control + High Fat Diet (B6 HFD), 4) APOE KO +HFD (APOE HFD). Los animales se alimentaron por 12 semanas donde fueron pesados semanalmente para evaluar el crecimiento. Cada animal fue marcado para poder seguir su crecimiento individual.

En la figura 1 se observan las curvas de crecimiento para cada grupo de trabajo con su correspondiente análisis estadístico. Los resultados mostraron que los grupos a los que se les administró HFD aumentaron su peso considerablemente con relación a los que se les administro dieta normal (ND). Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el grupo B6 ND y los grupos APOE y B6 con HFD a partir de la semana 12 y 13 respectivamente, y entre los grupos APOE ND y APOE HFD a partir de la semana 13. Las diferencias entre grupos se incrementaron significativamente con el paso de las semanas. Completar el número total de animales llevo 18 meses.

Una vez completado el protocolo de ND o HFD los mismos grupos de animales fueron instilados con lipopolisacárido (LPS) para generar LPA. Uno de los primeros desafíos a los cuales nos enfrentamos en el desarrollo del modelo experimental fue optimizar la dosis de LPS que debíamos instilar a los ratones APOE+HFD.

Files et al. en 2012 identificó una dosis de 3 $\mu\text{g/g}$ para animales sanos (ratones Ctr). Nuestro grupo ha reproducido este trabajo, sin embargo, cuando ensayamos esa dosis en nuestros animales Knock-out para APOE, después de 4 días teníamos una mortalidad del 100% de los animales. Esto requirió la identificación de una nueva dosis para generar el daño que pretendíamos pero que los animales sobrevivieran 4 días hasta el día del experimento. Para esto se realizó un estudio en donde se instilaron ratones APOE HFD con $\frac{1}{2}$ (1,5 $\mu\text{g/g}$) y $\frac{1}{4}$ (0,74 $\mu\text{g/g}$) de la dosis original. Para determinar los efectos de las diferentes dosis, evaluamos la mortalidad de los animales y el daño pulmonar a través del conteo de células y de la cuantificación de proteínas en el lavado broncoalveolar (LBA). A una dosis de 1,5 $\mu\text{g/g}$ de LPS existía una mortalidad del 50%. Mientras que a una dosis de 0,75 $\mu\text{g/g}$, 100% de los ratones sobrevivían, pero desarrollaban daño pulmonar evaluados por los marcadores antes descriptos. Los resultados se pueden observar en la figura 2. El número de células y la concentración de proteínas a 0,75 $\mu\text{g/g}$ de LPS es superior al obtenido para ratones Ctr sin instilar (SHAM). Incluso este daño es similar al obtenido en ratones Ctr instilados con una dosis de 3 $\mu\text{g/g}$. Para el resto del nuestro protocolo utilizamos una dosis de 0,75 $\mu\text{g/g}$ LPS.

Figura 2: Análisis de respuesta celular y proteica en el LBA al tratamiento con LPS. 1: Conteo de número de células. 2: Cuantificación de proteínas. APOE HFD 0,75 $\mu\text{g/g}$ y 1,5 $\mu\text{g/g}$, B6 ND 3 $\mu\text{g/g}$. N=5. **p < 0,01 0,75 vs 1,5 $\mu\text{g/g}$, •p < 0,05 1,5 vs 3 $\mu\text{g/g}$.

Los ratones APOE HFD fueron más susceptibles al LPS que los animales control. Una dosis de LPS cuatro veces menor produce los mismos efectos que en animales control cuando se evalúan los marcadores número de células y cantidad de proteína. Lo que permite concluir que estos animales no solo son más susceptibles

al desarrollo de LPA por aspiración ácida o ventilación mecánica, sino que también lo son por instilación de LPS.

Por otro lado, un análisis del peso de los ratones de cada grupo antes y cuatro días posteriores a la instilación de LPS mostró que la instilación con LPS tiene repercusiones importantes en el peso de los animales. Los resultados del análisis pueden verse en la figura 3. El análisis de los datos mostró diferencia estadísticamente significativa en los pesos antes y después de la instilación en todos los grupos de trabajo, con una disminución promedio del 20 %.

2. Caracterización de los modelos experimentales de lesión pulmonar en términos fisiopatológicos y bioquímicos (mecánica ventilatoria e histología pulmonar)

El siguiente paso requirió la puesta a punto de la cirugía, la adquisición de señales biológicas y al análisis de los resultados de mecánica. En la tabla 1 se muestran el análisis de la mecánica del sistema respiratorio, pulmón y torácico con su análisis estadístico. Se realizaron medidas de Elastancia estática (Est), Elastancia dinámica (Edyn), Delta elastancia (ΔE), Delta presión total (ΔP_{tot}) y Resistencia total (Rtot) (tabla 1).

Los resultados mostraron una disminución de la complacencia pulmonar en los grupos de mayor daño (Instilados y HFD). La complacencia es distensibilidad del pulmón que determina el cambio de volumen a partir de la presión. Una complacencia disminuida supone un pulmón más rígido en el que es necesaria una mayor presión para producir cambios de volumen, como ocurre en la fibrosis pulmonar, el edema o la ausencia de surfactante.

	B6 ND	B6 ND I	B6 HFD	B6 HFD I	APOE ND	APOE ND I	APOE HFD	APOE HFD I
Flow (ml/min)	1,22 ± 0,05	1,10 ± 0,14	1,05 ± 0,04	1,14 ± 0,04	1,11 ± 0,08	1,19 ± 0,09	1,18 ± 0,03	1,07 ± 0,06
Volumen (ml)	0,19 ± 0,03	0,23 ± 0,01	0,18 ± 0,03	0,21 ± 0,01	0,19 ± 0,01	0,22 ± 0,01	0,21 ± 0,03	0,22 ± 0,09
Respiratory sistem (RS)								
Est (cmH2O/ml)	60,02 ± 2,46	34,23 ± 5,28 ^{***}	42,18 ± 4,11 ^{***}	37,49 ± 0,24 ^{¥¥¶¶}	49,76 ± 1,24 ^{***}	45,18 ± 4,56 [*]	33,38 ± 1,94 ^{***}	25,52 ± 2,65 [°]
Edyn (cmH2O/ml)	76,06 ± 3,55	38,88 ± 4,50 ^{***}	59,39 ± 4,25 ^{***}	58,72 ± 4,39 ^{¥¥}	62,16 ± 1,36 ^{***}	51,84 ± 4,07 ^{***}	38,62 ± 2,45 ^{***}	34,73 ± 3,32 ^{***}
ΔE (cmH2O/ml)	16,03 ± 1,10	4,65 ± 1,02 ^{***}	17,22 ± 3,80	21,23 ± 4,63 ^{¥¥}	12,41 ± 0,12 ^{***}	6,66 ± 1,25 ^{***}	5,24 ± 1,14 ^{***}	12,25 ± 0,71 ^{***°°°}
ΔP_{tot} (cmH2O)	4,23 ± 0,04	3,51 ± 0,42 ^{**}	4,19 ± 0,81	5,26 ± 0,89 ^{¥¥¥¶}	4,25 ± 0,39	3,56 ± 0,88	3,63 ± 0,36 ^{**}	7,57 ± 0,20 ^{***°°°}
Rtot (cmH2O/ml)	3,46 ± 0,16	3,18 ± 0,04 ^{***}	4,28 ± 0,76 ^{**}	4,31 ± 0,73 ^{¥¥}	4,09 ± 0,21 ^{***}	2,98 ± 0,78 ^{**}	2,38 ± 0,97 ^{**}	6,48 ± 0,53 ^{°°°}
Lung (L)								
Est (cmH2O/ml)	50,74 ± 2,76	27,27 ± 4,62 ^{***}	34,58 ± 4,32 ^{***}	29,50 ± 0,08 ^{¶¶}	40,33 ± 1,27 ^{***}	36,78 ± 4,71	28,86 ± 2,96 ^{***}	19,18 ± 0,34 ^{***°°°}
Edyn (cmH2O/ml)	61,60 ± 3,29	31,92 ± 5,84 ^{***}	47,65 ± 4,90 ^{***}	46,77 ± 4,40 ^{¥¥}	48,99 ± 0,44 ^{***}	42,10 ± 4,02 ^{***}	33,57 ± 3,24 ^{***}	29,80 ± 0,75 ^{***°°}
ΔE (cmH2O/ml)	11,06 ± 0,53	4,65 ± 0,21 ^{***}	13,08 ± 2,3 [*]	17,27 ± 4,47 ^{¥¥¶¶}	8,65 ± 0,85 ^{***}	5,33 ± 1,38 ^{***}	4,70 ± 1,01 ^{***}	10,63 ± 0,45 ^{***°°°}
ΔP_{tot} (cmH2O)	3,09 ± 0,02	3,51 ± 0,42 [†]	2,80 ± 0,63	3,81 ± 0,96 [¶]	2,75 ± 0,40 [†]	3,56 ± 0,88 [*]	3,38 ± 0,44 [†]	6,20 ± 0,07 ^{***°°°}
Rtot (cmH2O/ml)	2,53 ± 0,11	3,54 ± 0,53 ^{***}	2,96 ± 0,79	3,11 ± 0,80	2,81 ± 0,16 ^{**}	2,57 ± 0,87	2,23 ± 0,35 ^{**}	5,46 ± 0,30 ^{***°°°}
Chest wall (W)								
Est (cmH2O/ml)	9,49 ± 0,31	6,95 ± 1,65 ^{**}	7,60 ± 0,24 ^{***}	7,99 ± 0,16 ^{¶¶}	9,43 ± 0,41	8,40 ± 1,45	4,51 ± 1,27 ^{***}	4,77 ± 0,29 ^{***}
Edyn (cmH2O/ml)	14,46 ± 0,26	7,01 ± 2,55 ^{***}	11,74 ± 0,37 ^{***}	11,96 ± 0,01 ^{¥¥¶}	13,18 ± 1,16 [*]	9,73 ± 1,54 ^{***}	5,05 ± 0,54 ^{***}	6,58 ± 0,40 ^{***°°°}
ΔE (cmH2O/ml)	4,47 ± 0,57	3,57 ± 0,59 [†]	4,14 ± 0,38	3,96 ± 0,15	3,75 ± 0,47 [†]	1,33 ± 0,21 ^{***}	0,54 ± 0,27 ^{***}	1,92 ± 0,29 ^{***°°°}
ΔP_{tot} (cmH2O)	1,13 ± 0,01	1,40 ± 0,9	1,39 ± 0,24 [†]	1,44 ± 0,05	1,28 ± 0,21	0,47 ± 0,03 ^{***}	0,15 ± 0,01 ^{***}	1,29 ± 0,03 ^{***°°°}
Rtot (cmH2O/ml)	0,93 ± 0,05	1,18 ± 0,11 ^{***}	1,32 ± 0,19 ^{***}	1,20 ± 0,07	1,5 ± 0,06 ^{***}	0,18 ± 0,08	0,17 ± 0,02	1,22 ± 0,05 ^{***°°°}
N=7 para cada grupo								
Los valores se representan como media ± Desvío estandar								
*** p < 0,001 B6 ND vs B6 ND I, B6 ND vs B6 HFD y B6 ND vs APOE ND								
¥¥¥ p < 0,001, ¥¥ p < 0,01 B6 ND I vs B6 HFD I								
¶¶ p < 0,05, ¶ p < 0,01 B6 HFD vs B6 HFD I								
• p < 0,05, ••• p < 0,001 APOE ND vs APOE ND I, •• P < 0,01 APOE ND vs APOE HFD								
***p < 0,001, *p < 0,05 APOE ND I vs APOE HFD I								
°°°p < 0,001, °p < 0,05 APOE HFD vs APOE HFD I								

Tabla 1: Análisis de los datos de mecánica ventilatoria. Medidas de Elastancia estática (Est), Elastancia dinámica (Edyn), Delta elastancia (ΔE), Delta presión total (ΔP_{tot}) y Resistencia total (Rtot) para cada grupo e estudio B6ND, B6ND I, B6 HFD, B6 HFD I, APOE ND, APOE ND I, APOE HFD, APOE HFD I.

Luego de medir la mecánica ventilatoria extrajimos los pulmones para análisis histológico convencional y para realizar el análisis por microscopía biofotónica. Para el análisis histológico convencional se tomaron imágenes de microscopía de transmisión a partir de cortes de tejido pulmonar teñidos con hematoxilina y eosina (Figura 4).

Se midió el grosor de los tabiques, como elemento cuantitativo del edema pulmonar, y el área del espacio alveolar versus aire como indicador del colapso alveolar, utilizando el software de dominio público ImageJ (1.48v, Wayne Rsband, NIH-USA). Se toman 10 imágenes aleatorias de diferentes campos microscópicos por cada muestra histológica de tejido que corresponde a un ratón. La medida tradicional del grosor de los tabiques se realiza de forma manual, se procede a seleccionar en la barra de herramientas la opción “straight”, función que permite realizar una línea recta en el ancho del tabique. Luego de lo cual se selecciona la opción “Analyze-Measure” que permitirá obtener el valor de ancho del tabique analizado. Este procedimiento debe realizarse para al menos 10 tabiques en una misma imagen, dando como resultado una tabla que expresa los valores de todos los tabiques que luego serán promediados. Este procedimiento no solo requiere un tiempo considerable (100 medidas por cada corte histológico) sino que además la medida presenta un sesgo según el observador por lo que eso hace que no sea tan precisa.

Para evaluar esta variabilidad se realizó un estudio comparando las medidas tomadas por tres grupos de observadores. Para el estudio se seleccionaron el grupo control no dañado (B6 ND) y el grupo con daño B6 ND instilado con LPS. Se analizaron un total de 100 imágenes por grupo. Los resultados mostraron un aumento en el grosor de los tabiques en los animales con daño (Figura 5) y una variabilidad significativa cuando se comparan las medidas entre los diferentes grupos (Figura 6).

Figura 5: Medidas de ancho de tabique. Comparación entre ratones control no dañados (ND) y ratones instilados con LPS (INS) para los diferentes subgrupos (Subgrupos 1,2 y 3).

Figura 6: Análisis estadístico de la comparación intra-grupos. Se realizó para ambos un análisis ANOVA.

Por otro lado, también se midió para estos grupos el área de espacio alveolar en los que se observó disminución significativa para el grupo instilado, lo que es indicativo de presencia de colapso alveolar y de daño. Los resultados pueden verse en la figura 7.

Dadas las limitaciones que poseen los métodos tradicionales y a pesar de no formar parte de los objetivos de este proyecto, nos propusimos, el desarrollo de nuevos métodos cuantitativos, automáticos e independiente de sesgo. Se desarrollaron dos métodos, un para la determinación del edema pulmonar mediante uso de correlaciones espaciales, y un segundo método basado en la descomposición de la información de color en la histología de H&E basado en imágenes RGB y gráficos de fasores para la determinación de colapso alveolar.

Espectroscopia de correlación de imágenes (Image correlation spectroscopy, ICS) para la determinación de edema pulmonar:

El método propuesto realiza el cálculo de la función de autocorrelación espacial en 2 dimensiones (2D-sACF). La función de autocorrelación espacial $G(x,y)$ en 2 dimensiones matemáticamente se obtiene multiplicando una matriz de números, en este caso, la imagen $I(x,y)$, por su réplica trasladada una distancia $(\Delta x, \Delta y)$: $I(x+\Delta x, y+\Delta y)$ y sumando estos productos para todas las posibles distancias $(\Delta x, \Delta y)$. Este cálculo evalúa la probabilidad de que pares de píxeles, separados por una distancia específica, tengan el mismo valor de intensidad. Analizando estos pares, podemos obtener información sobre la distribución y el comportamiento espacial de los rasgos en la imagen, tanto en las direcciones horizontal y vertical.

Figura 8: Explicación de la ACF en 1 dimensión: (A) Señal f trasladada una distancia T , $T/2$ y $T/4$. (B) Autocorrelación de la señal f , observar que los puntos donde la ACF es máxima coincide con 0 y T , es mínima en $T/4$ y nula en $T/2$. (C) Imágenes procesadas de pulmón para grupo control vs daño y perfil de intensidades de una fila aleatoria. (D) Autocorrelación de las filas señaladas en (C) donde se observa claramente la diferencia de la desviación entre ambos grupos. Para el caso control la señal decae mucho más rápido que el caso instilado.

El método computacional se implementó en Python 3.0 usando las librerías OpenCV, skimage, numpy, matplotlib y scipy. Los cortes histológicos se digitalizan y preprocesan (filtrado, segmentación, binarización) antes de calcular la función de autocorrelación. El algoritmo procesa un lote de imágenes, calcula la 2D-sACF mediante la transformada de Fourier bidimensional y ajusta la ACF por una elipse para obtener los semiejes que corresponden a las desviaciones estándar en x e y . El colapso será cuantificado a través del análisis estadístico con la 2D-sACF, de la cual se obtienen los parámetros σ_x y σ_y que permitirán comparar los grupos de estudio. Esta información se calibra para obtener el grosor de los tabiques de manera cuantitativa e independiente del usuario. Los resultados de 2D-sACF se comparan con los obtenidos del análisis tradicional, aplicándose a imágenes RGB de H&E obtenidas por microscopía de campo claro, proveniente de grupos control y patológicos.

Se procesaron 100 imágenes de 10 regiones en 10 animales del grupo control B6 ND, B6 ND Instilado con LPS, B6 HFD Y B6 HFD Instilado con LPS. Tras implementar el código para el procesamiento y cálculo de la 2D-sACF, se extrajeron los valores de los semi-ejes horizontal y vertical de la elipse, que indican las

desviaciones en las direcciones x e y de la función de autocorrelación y se realizó un análisis estadístico de estas medidas (Figura 9).

Figura 10: Procesamiento y ajuste. De arriba a abajo, imágenes de grupos Control, Instilado y High Fat Diet (HFD) con su ajuste por elipse al contorno de 0,6. Con este método se obtiene el ancho promedio de los tabiques en todo el tejido contenido en la imagen, mientras que con el análisis tradicional se obtiene solo el grosor de una sección de tejido elegida arbitrariamente por el usuario. Se observa que para los grupos patológicos los semi ejes de la elipse son claramente mayores con respecto al grupo control, lo que es coherente e indica que estos grupos presentan un daño pulmonar. Además de utilizar la información dada por los semiejes, también se puede observar que la orientación espacial de las elipses corresponde con la orientación preferida que siguen los rasgos en la imagen, en este caso los alveolos.

Figura 11: Análisis estadístico: Gráficos de violín por gajos para 4 grupos Control, Instilado, HFD, HFD instilado. Se muestra la variación estadística entre grupos. Para el análisis estadístico se implementó el código para ejecutar un test de ANOVA con un post test de Tukey para muestras múltiples. Se muestran los resultados obtenidos a través de “gráficos de violín” (superplots) que reportan la distribución del conjunto de datos, considerándose valores significativamente diferentes cuando $p < 0.05$. En todos los casos se observa la tendencia del grupo sin lesión a valores promedios de σ_x y σ_y menores.

Segmentación basada en imágenes RGB y gráficos de fasores para determinación de colapso alveolar:

El método propuesto utiliza imágenes RGB, en el cual la información de color es utilizada para calcular los valores G y S (coordenadas x e y) en el gráfico de fasores. La posición de los píxeles en el fasor estará determinada por la composición de color (Componentes RGB), por lo cual, podemos utilizar las propiedades de los fasores para segmentar y cuantificar las regiones de aire o tejido de manera muy sencilla. El uso de fasores es un recurso muy potente para realizar segmentación de imágenes y determinar de forma cuantitativa los píxeles de la imagen que corresponden a cada región de interés. En nuestro caso es una herramienta muy útil para determinar número de píxeles que corresponden a tejido pulmonar, y número de píxeles que corresponden a espacio alveolar, luego es posible establecer la relación entre ambos valores y determinar presencia o no de colapso alveolar.

Cuando aplicamos esta herramienta a imágenes RGB, consideramos un espectro compuesto por tres canales. La figura 12, muestra el espacio de color Rojo, Verde y Azul (RGB), que son la base del espacio de color y pueden generar todo el espectro RGB. Como se muestra en (B), R, G y B son espectros puros, por lo que tienen solo un componente, mientras que el amarillo (Y), cian (C) y magenta (M) están compuestos por una combinación de dos de los colores anteriores y en la figura 13, se observa un espacio RGB con 16 bits de profundidad o 65536 colores; para su fasor correspondiente. Se muestran los tres tipos diferentes de segmentación de fasores.

Para la segmentación podemos utilizar cursores, algoritmos cuantitativos de desmezclado o segmentaciones basadas en clasterización (Figura 13), en nuestro caso utilizamos un método basado en cursores que nos permite identificar de manera sencilla e interactiva la región perteneciente al espacio aéreo, versus el tejido pulmonar.

Figura 12: Fazor espectral aplicado a datos RGB. A) Imagen RGB con componentes puras (Azul, Verde, Rojo) y sus combinaciones lineales (Cian, Amarillo, Magenta); el gráfico de fasores muestra las posiciones de las componentes puras y sus combinaciones. B) Espacio de color RGB generalizado (16 bits de profundidad), donde cualquier color es una combinación lineal de rojo, verde y azul con diferentes contribuciones de cada uno de ellos, y el gráfico de fasores correspondiente obtenido.

Los resultados de la segmentación de los pulmones mostraron una gran performance para la cuantificación del espacio aéreo versus el tejido y de manera sencilla por la posición en el gráfico de fasor. Estos dos métodos están en el momento siendo preparados para dos publicaciones científicas como desarrollos para el análisis de imágenes.

3. *Medidas de autofluorescencia de pulmón por microscopia resulta en el tiempo (FLIM) y microscopia no lineal.*

Como parte del proyecto de doctorado hemos tenido la oportunidad de realizar una pasantía de 3 meses por la Advanced BioImaging Facility (ABIF) en McGill University, Canada, dirigida por la Dr. Claire Brown. Allí hemos ganado experiencia y entrenamiento en adquisición de datos FLIM utilizando el nuevo microscopio de la empresa Leica Stellaris 8-STED. Este instrumento comercial además de permitir superresolución permite hacer microscopia resuelta en el tiempo (FLIM) con múltiples longitudes de onda de excitación debido a la fuente de excitación, láser blanco, y además también nos ha permitido detectar varias bandas de emisión. Esta tecnología no existe en el país y resulta de enorme complementariedad con la instrumentación que estamos desarrollando en la UBA. Allí pude analizar cortes histológicos de nuestro modelo de lesión pulmonar sin tinción con la tecnología FLIM combinada con múltiples excitaciones de un fotón. Si bien este hito no se encontraba dentro de los objetivos iniciales del proyecto, fue una oportunidad extremadamente valiosa para el desarrollo de nuevas herramientas de microscopia FLIM de autofluorescencia con excitación de un fotón, lo cual es más accesible y complementario a la tecnología bifotónica que poseemos en la UBA.

Los datos de los 8 grupos están siendo procesados, sin embargo, en la figura 15 puede verse un adelanto de como lucirán los datos para cada uno de los grupos experimentales control B6ND y el grupo con mayor daño APOE HFD Instilado.

El microscopio DIVER es una tecnología única en el país y la región. Este instrumento fue desarrollado completamente en la Unidad de Bioimagenología Avanzada (UBA) IPMON/UdelaR, y es el único en su clase fuera de los Estados Unidos, actualmente solo existen otros 2 instrumentos funcionales. El desarrollo del microscopio DIVER ha significado un desafío importante para nuestro grupo, planteando algunas demoras para poder avanzar con la adquisición de los datos del proyecto de doctorado. Desde mitad de este año el instrumento se encuentra funcionando en el Institut Pasteur de Montevideo y nos encontramos actualmente adquiriendo datos de las diferentes variables propuestas originalmente en el proyecto, autofluorescencia NADH/FAD, generación de armónicos (SGH/THG).

Una vez que el microscopio DIVER estuvo en condiciones para medir nuestros cortes histológicos sin marca, nos abocamos a la puesta a punto y a la elaboración de protocolos para su uso. Se realizó la puesta a punto de la toma de medidas de tiempo de vida FLIM con varios tipos de muestras y se tomaron las primeras medidas para los grupos experimentales del proyecto. En este momento estamos en condiciones de iniciar las medidas y la obtención de todos los datos planteadas en los objetivos iniciales del proyecto. En la figura 16, se pueden observar las primeras medidas de tiempo de vida FLIM en microscopio DIVER en muestras de tejido pulmonar de ratones control B6ND y ratones APOE HFD Inst. Se puede observar que el grupo sin daño B6ND presenta mayor proporción de NADH unido a enzimas y por lo tanto indicios de presencia de mayor fosforilación oxidativa, en comparación con el grupo con mayor daño APOE HFD Inst

en los que los resultados mostraron una mayor proporción de NADH libre y por lo tanto un metabolismo mas glucolítico.

Figura 16: Medidas de autofluorescencia FLIM en tejido pulmonar a utilizando excitación de dos fotones a 740 nm en el microscopio DIVER. A) Imágenes de intensidad de fluorescencia obtenida por microscopia resuelta en el tiempo (FLIM) de los tejidos pulmonares en el grupo control, B6ND y grupo APOE HFD Inst. B) Imágenes de Fingerprints metabólicos (pseudocolors) generadas a partir de la escala de color elegida en el fasor (C) para los grupos control, B6ND y APOE HFD Inst. C) Gráfico de fasor para el análisis de los datos de tiempo de vida de la fluorescencia del NADH. El NADH libre tiene un tiempo de vida de 0,4 ns mientras que el NADH unido tiene un tiempo de vida de 3,4ns. La línea que une ambos componentes representa las diferentes fracciones de NADH libre y unido a enzimas (Desde el verde al rojo respectivamente).

Por último, es importante destacar que nuestro grupo ha desarrollado su propio software para el análisis de los datos FLIM por gráficos de fasores, [PhasorPy](#). Esta herramienta nos otorga la posibilidad de analizar los datos FLIM por gráficos de fasores de manera comprensiva y desarrollar nuestros propios algoritmos para combinar la información obtenida por los fasores con herramientas de inteligencia artificial. Este hito es clave para la consolidación del ultimo objetivo específico de la tesis.

Dificultades enfrentadas en el desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto ha encontrado ciertas dificultades asociadas a la cría y mantenimiento de los animales. Particularmente, la disponibilidad de ración y el tiempo de cría de los animales han determinado una demora en el protocolo establecido originalmente. La crisis sanitaria, nos retrasó más tiempo del esperado dado que hemos tenido que interrumpir la cría de animales cuando todavía no estaba a término para realizar los protocolos y posteriormente nos postergo en la obtención de nuevos animales dado que el

bioferio del Instituto Pasteur Montevideo de donde obtuvimos los ratones ApoE KO restringió su trabajo de cría.

Una vez que obtuvimos los animales y comenzamos con los experimentos nos enfrentamos a otras dificultades que no estaban previstas. El desarrollo del modelo experimental de lesión pulmonar mediante instilación con LPS generó una puesta a punto que llevo más de 30 animales para identificar de la dosis adecuada. Eso implicaba aumentar el número de animales, incrementando la cantidad total de meses de cría, dedicación al cuidado de los animales. De todas maneras, hemos sorteado todas las dificultades a las cuales nos hemos enfrentado y el proyecto en la actualidad cuenta con todos los grupos finalizados y nos encontramos consolidado los diferentes objetivos planteados originalmente.

Por otro lado, el desarrollo del microscopio DIVER se extendió por más tiempo de los originalmente previsto. Técnicamente hemos empezado a medir 2P-FLIM a partir de Junio/Julio de 2024, imponiendo un retraso a uno de los hitos más significativos de la tesis. Pese a esto, estamos avanzado a buen ritmo y hemos podido incorporar el desarrollo de nuevas herramientas como el análisis de colapso y engrosamiento de tabique en tejido pulmonar, así como demostración de la validez y complementariedad de la microscopia FLIM con excitación de un fotón. Esto nos ha permitido consolidar un grupo importante de resultados que otorgan a la tesis un soporte muy importante en la caracterización cuantitativa de la histopatología de la LPA.